

Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi hududida tarqalgan umurtqasiz hayvonlar asosiy turlarining bioekologiyasi va trofik aloqalari.

Биоэкология и трофические взаимоотношения основных видов беспозвоночных, распространенных на территории Центрально-Ферганского памятника природы.

Bioecology and trophic relations of the main species of invertebrates distributed in the territory of the Central Fergana Natural Monument.

Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim

Aniq va tabiiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Xilola Tuychiyeva Zokirjon qizi

[*tuychiyevafdu1993@gmail.com*](mailto:tuychiyevafdu1993@gmail.com)

+99899 300 49 43

ANNOTATSIYA

Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi faunasi juda qadimiy bo'lib, turlarga boy hududlardan biri sanaladi. Bu yerda keng tarqalgan, kelib-ketuvchi, kamayib borayotgan va noyob turlar farqlanadi. Shuningdek, endemik va avtohton turlar o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi faunasining tur tarkibi, asosiy turlarning bioekologiyasini o'rganish, trofik aloqalarini tahlil etish, ho'jalik ahamiyatini yoritib berish hamda va muhofaza chora-tadbirlariga doir ilmiy asoslangan tavsiyalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Tabiat yodgorligi, cho'l, trofik aloqa, fauna, bioekologiya, zahkash, eshakqurtlar, chayonlar (Scorpiones), falangalar (Solifugae), ko'poyoqlilar (Myriopoda), ninachilar (Odonata), chala qattiqqanotlilar (Hemiptera), teng qanotlilar (Isoptera), beshiktervatarlar (Mantoptera), qattiq qanotlilar (Coleoptera), ikki qanotlilar, parda qanotlilar, tiniq qanotlilar – Tortricidae, yirik turli qanotlilar – Macrofrenata, tangacha qanotlilar.

АННОТАЦИЯ

Животный мир Центрально-Ферганского природного памятника очень древний и считается одним из богатых видами регионов. Здесь выделяют обычные, эндемичные, исчезающие и редкие виды. Также особое значение имеют

эндемичные и автохтонные виды. В данной статье приведены сведения о видовом составе фауны Центрально-Ферганского памятника природы, изучение биоэкологии основных видов, анализ трофических взаимоотношений, значение ходжи, научно обоснованные рекомендации по мерам охраны.

Ключевые слова: Памятник природы, пустыня, трофическая связь, фауна, биоэкология, жуки, осы, скорпионы (Scorpiones), фаланги (Solifugae), многоножки (Myriopoda), стрекозы (Odonata), малые зимостойкие (Hemiptera), даже крылатые (Isoptera), бесшиктерватеры (Mantoptera), жесткокрылые (Coleoptera), двукрылые, вуалекрылые, яснокрылые - Tortricidae, крупные многокрылые - Macrofrenata, мелкокрылые.

ANNOTATION

The fauna of the Central Fergana Natural Monument is very ancient and is considered one of the regions rich in species. Common, endemic, endangered and rare species are distinguished here. Also, endemic and autochthonous species are of special importance. This article provides information on the species composition of the fauna of the Central Fergana natural monument, the study of the bioecology of the main species, the analysis of trophic relationships, the importance of hoja, and scientifically based recommendations on conservation measures.

Key words: Natural monument, desert, trophic relationship, fauna, bioecology, beetles, wasps, scorpions (Scorpiones), phalanges (Solifugae), millipedes (Myriopoda), dragonflies (Odonata), small hardy (Hemiptera), even-winged (Isoptera), beshiktervaters (Mantoptera), hard-winged (Coleoptera), two-winged, veil-winged, clear-winged - Tortricidae, large multi-winged - Macrofrenata, small-winged.

Tabiat yodgorligi Markaziy Farg'onadagi Qoraqolpoq cho'lining shimoli sharqiy qismida, Tolquduqqum (Sarsonqum) massivida, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hududida, tuman markazidan shimoliy g'arbda joylashgan.

Tabiat yodgorligi tarkibiga «Tolquduqqum» ovchilik xo'jaligi (1300 ga) va filtratsiya zonasi (1200 ga), hamda qo'riqxonada hududiga nisbatan turli masofada joylashgan kichik qumliklar kiritiladi. Tabiat yodgorligi tashkil etilgandan buyon cho'ldagi biologik xilma-xillikni qayta tiklanishida muhim vazifani bajarmoqda.

Tabiat yodgorligining xududidagi qumlar asosan Sirdaryoning qadimgi allyuvial yotqiziqalaridan hosil bo'lgan.

Tabiat yodgorligining xududi subtropik mintaqaning kontinental cho'l iqlimida joylashib, uning qishi sovuqroq (-4°), yozi esa issiq ($28-30^{\circ}\text{S}$) va quruq bo'ladi. Atmosfera yog'inlari asosan bahor va qish oylarida tushadi.

Yanvar oyida havoning harorati 0° dan pastga tushadi. Markaziy Farg'onada tog'lardan esadigan sovuq havo to'planib haroratni ancha pasaytiradi. Shimol va shimoli-sharqdan vodiya kirib kelgan sovuq havo massalari havo haroratini -30° gacha pasaytiradi. Janubdan tropik havosi yetib kelganida esa qish faslida havo haroratini $+15^{\circ}$ gacha ko'tarib yuborishi mumkin.

Yoz fasli issiq bo'ladi va uzoq davom etadi. Mutloq havo harorati $42-44^{\circ}$ gacha ko'tariladi. Sutkalik havo harorati (farqi) katta bo'ladi, ya'ni kunduzgi havo harorati ancha yuqori bo'lsa, kechalari havo ochiq paytlarida havo harorati ikki va undan barobarga pasayishi mumkin. Yodgorlik hududida yil davomida quyoshli kunlar miqdori ko'p bo'ladi. Quyosh o'rtacha 2600-2700 soat nur sochib turadi. Shu sababli bu yerda quyosh radiatsiyasi miqdori ancha kattadir. Radiatsiyaning katta qismi yoz oylariga to'g'ri kelganidan ob-havo kam o'zgaradi. Qishda esa, quyosh radiatsiyasi susayadi va vodiya kirib kelayotgan har bir havo massasi havo haroratini va umuman ob-havoni tez o'zgartiradi. Bundan tashqari, noyabrdan to fevralning o'rtalarigacha yerning nur sochish yo'li bilan yo'qotadigan issiqligi unga quyoshdan kelgan issiqlikdan oshib ketishidan ham qishni sovuq bo'lishiga ma'lum darajada sababchi bo'ladi.

Yanvar oyida havoning harorati 0° dan pastga tushadi. Markaziy Farg'onada tog'lardan esadigan sovuq havo to'planib haroratni ancha pasaytiradi. Shimol va shimoli-sharqdan vodiya kirib kelgan sovuq havo massalari havo haroratini -30° gacha pasaytiradi. Janubdan tropik havosi yetib kelganida esa qish faslida havo haroratini $+15^{\circ}$ gacha ko'tarib yuborishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Tabiat yodgorligi xududida o'rtacha oylik va yillik

havo harorati, yog'in miqdori

Oylar	Qo'qon (408 m)		Talikyakkatut (514 m)	
	Havo harorati, $^{\circ}\text{S}$	Yog'in, mm	Havo harorati, $^{\circ}\text{S}$	Yog'in, mm
I	-2,3	16	-3,8	23
II	1,2	13	-0,2	31

III	8,4	20	8,0	21
IV	16,0	13	15,4	15
V	21,6	12	21,5	11
VI	25,6	8	25,7	13
VII	27,5	3	28,1	3
VIII	25,6	2	26,2	2
IX	19,9	1	20,1	2
X	12,6	9	12,8	4
XI	5,5	14	5,0	17
XII	0,6	13	0,4	24
Yil	13,5	124	13,3	166

Yoz fasli issiq bo‘ladi va uzoq davom etadi. Mutloq havo harorati 42-44⁰ gacha ko‘tariladi. Sutkalik havo harorati (farqi) katta bo‘ladi, ya’ni kunduzgi havo harorati ancha yuqori bo‘lsa, kechalari havo ochiq paytlarida havo harorati ikki va undan barobarga pasayishi mumkin.

Yillik yog‘in miqdori 130-140 mm ga boradi.

Shamollar rejimi Markaziy Farg‘ona shamollar rejimi bilan uzviy bog‘langan. Vodiyning g‘arbiy qismi ochiq bo‘lganligidan «Qo‘qon shamoli» yodgorlik hududiga to‘siqsiz yetib keladi. Kuchli shamollar ko‘proq bahor va kuzda esadi. Ko‘proq g‘arbdan esuvchi shamollar ustunlik qiladi.

Yodgorlik hududining geologik tuzilishi va rel‘efining asosiy hususiyatlari eng avvalo Markaziy Farg‘ona hamda Farg‘ona vodiysining geologo-geomorfologik tuzilishi va rivojlanish tarixi bilan uzviy bog‘langan. Yodgorlik hududi tektonik jihatdan O‘rta Farg‘ona blokli zaminda (Richkov, 1962) yoki Markaziy Farg‘ona tektonik zonasida (Hojiev, Azimov, 1965) joylashgan.

Markaziy Farg‘onaning o‘zi yaxlit holda deyarli hamma tomondan tektonik uzilma va yoriqlar bilan chegaralanadi. Markaziy Farg‘ona tektonik zonasida geofizik usullar asosida Qoraqalpoq, Qorajiyda, Mingbuloq, Qo‘qon, Buvayda, Gumhona va boshqa tektonik ko‘tarilmalar borligi aniqlangan.

Farg'ona vodiysining hayvonot olamini tadqiq etish hozirga qadar soha olimlarini qiziqtirib kelgan. Jumladan, bu borada T.Z. Zohidov (1965), O.P. Bogdanov, R.N. Melenbursev (1969), G.K. Komilov (1964), O. Mavlonov (1988), V.A. Moiseev (1996), V.A. Moiseev, A.G. Davletshina (1997), J.A. Azimov va boshqalar (2006) ishlari alohida ahamiyatga ega bo'ldi.

Bogdanovning "O'zbekistonning hayvonot dunyosi" (1969) nomli asari respublikamiz faunasiga oid dastlabki yirik asarlardan biri xisoblanib, unda Markaziy Farg'onaning ayrim hayvonlari ham qayd etilgan [6].

Bu borada T.Z. Zohidovning "Zoologiya ensiklopediyasi" (1965) nomli yirik asarini ham ta'kidlash o'rinli. Mazkur asar chop etilgandan 3 yil keyin T.Z. Zoxidov hamda R.N. Melenbursevlar hammualliflikda "Природа и животный мир средней Азии" (1969) nomli keng qamrovli asarini taqdim etishdi. Ushbu asarda ham ayrim cho'l hayvonlarining Markaziy Farg'ona hududida uchrashi haqida ma'lumotlar keltirilgan [10], [11].

Yuqoridagilar asosida ta'kidlash mumkinki, bir qator olimlar tomonidan yurtimiz faunasi, shu jumladan, Farg'ona vodiysi hayvonlarini o'rganishga doir izlanishlar olib borilgan. Lekin, Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi hududida tarqalgan umurtqali hamda umurtqasiz hayvonlarning tur tarkibi, biologiyasi, ekologik xususiyatlari, trofik aloqalari hamda ho'jalik ahamiyatiga doir keng qamrovli tadqiqotlar natijalari yoritilmagan.

Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida umurtqasiz hayvonlardan - zahkashlar (Oniscoidea), ya'ni eshakqurtlar, chayonlar (Scorpiones), falangalar (Solifugae), ko'poyoqlilar (Myriopoda), ninachilar (Odonata), chala qattiqqanotlilar (Hemiptera), teng qanotlilar (Isoptera), beshiktervatarlar (Mantoptera), qattiq qanotlilar (Coleoptera), ikki qanotlilar, parda qanotlilar, tiniq qanotlilar – Tortricidae, yirik turli qanotlilar – Macrofrenata, tangacha qanotlilarning vakillari nisbatan keng tarqalgan.

Tabiat yodgorligida cho'l temirchagi (cho'l chirildog'i) – Sago pedo (Pallas, 1771), ajriqxo'r karmin beruvchi qurt – Rorphyrophora cynodontis (Archangelsckaya, 1935), achchiqmiyaxo'r karmin beruvchi qurt – Porphyrophora sophorae (Archangelskaja, 1935), turkiston skarati – Skarites turkestanicus (Heyden, 1884), to'qay tasmaqanoti – Catocala remissa Standinger, 1892, to'rang'i arvoq kapalagi – Laothoe philerema (Djakonov, 1923) kabi muhofazaga muxtoj turlar mavjud.

Cho'l temirchagi (cho'l chirildog'i) – Sago pedo (Pallas, 1771).

To'g'ri qanotlilar turkumi asl temirchaklar oilasining vakili. Markaziy Farg'onaning butazorlarida uchraydi. Yiliga bir marta nasl beradi. Tuproqqa qo'ygan

tuxumlari qishlaydi. Yirtqich, har xil zararkunanda hasharot va ularni lichinkalari bilan ovqatlanadi.

Ajriqxo‘r karmin beruvchi qurt – Rorphyrophora cynodontis (Archangelsckaya, 1935)

Hasharotlar sinfining teng qanotlilar turkumi karmin beruvchi qurtlar oilasiga kiradi. Markaziy Farg‘ona tabiat yodgorligida qum-tuproqli va sho‘r qoplagan joylaridagi ajriqlarning yer osti qismlarida uchraydi. Ko‘payishi sentyabr oylarida bo‘lib, birinchi yoshdagi lichinkalari qishlaydi. Karmin - qirmizi rang bo‘yoq olishda foydalaniladi. Farg‘ona vodiysidan tashqari Samarqand viloyatida ham uchraydi.

Achchiqmiyaxo‘r karmin beruvchi qurt – Porphyrophora sophorae (Archangelskaja, 1935)

Yashash tarzi ajriqxo‘r qurtga o‘xshaydi. Markaziy Farg‘ona tabiat yodgorligida qumoq tuproqli va sho‘r yerlardagi achchiqmiya va qizilmiya tomirlarida hayotini o‘tkazadi. Qirmizi rang bo‘yoq olishda foydalaniladi. Keyingi yillar ichida keskin kamayib ketgan vakillardan hisoblanadi.

Fedchenko yirtqichchasi – Redivius fedtschenkianus (Oshanin, 1871)

Yarim qattiqqanotlilar turkumi, yirtqichchalar oilasining vakili. Markaziy Farg‘ona tabiat yodgorligi qum-tuproqli yerlarida kemiruvchilar uyalarida yashaydi. Jinsiy voyaga yetgan hasharotlar aprel-may oylarida aktiv bo‘ladi. Mazkur yirtqichning rivojlanish davri ikki yil. Xilma-xil hasharot va ularning lichinkalari bilan oziqlanadi. Soni keyingi o‘n yilliklarda hamma joyda kamayib ketgan. O‘zbekistonda Farg‘ona vodiysidan tashqari Buxoro, Samarqand, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida ham uchraydi. Bu tur Tojikiston Qizil kitobiga kiritilgan.

Bogdanov yirtqichchasi – Stenolemus bogdanovi (Oshanin, 1896)

Biologiyasi kam o‘rganilgan tur. Yirtqich mayda bo‘g‘imoyoqlilar bilan oziqlanadi. Katta formalari qishlaydi. Markaziy Farg‘ona tabiat yodgorligida qumliklarda kemiruvchilar uyalarida uchraydi.

Galateya – Cicindela galatea Theime, 1881

Qattiqqanotlilar turkumi, toshqollar oilasining vakili. Farg‘ona vodiysining endemik turi cho‘l landshaftlarida tarqalgan. Markaziy Farg‘ona tabiat yodgorligida nisbatan kam tarqalgan turlardan hisoblanadi. Kam o‘rganilgan turlardan. Jinsiy voyaga yetganlari iyunda aktivlashadi. Yiliga bir marta nasl beradi. Yirtqich, mayda zararkunanda hasharotlarni qirib foyda keltiradi.

Turkiston skarati – Skarites turkestanicus (Heyden, 1884)

Qo'ng'izlar turkumining vakili. Farg'ona vodiysi markaziy qismidagi cho'llarning qum massivlari, qum tepaliklari o'rtasidagi botiq yerlar, shu jumladan, Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi qumliklarida yashaydi. Yo'q bo'lib ketish arafasida turgan hasharotlardan. Yiliga bir marta nasl beradi. Aprel-may oylarida voyaga yetganlari oqshom paytida harakatchan bo'ladi. Yirtqich, mayda hasharotlar va ularning lichinkalari bilan oziqlanadi. Markaziy Farg'onaning endemik turlaridan hisoblanadi.

Sulaymon tilla qo'ng'izi – *Ancylocheria solomonii* Thomson, 1758

Tilla qo'ng'izlar oilasining vakili. Asosan Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligiga chegaradosh hududlarda tekisliklardagi zovurlar bo'ylarida, aholi yashaydigan joylar yaqinidagi terakzorlarda yashaydi. Voyaga yetganlari may-iyun oylarida uchraydi. Lichinkalari chiriyotgan eski teraklarni iste'mol qilib rivojlanadi. Terakzorlarning qisqarishi natijasida soni keskin kamayib ketgan.

To'qay tasmaqanoti – *Catocala remissa* Standinger, 1892

Kapalaklar turkumi tunlamalar oilasining vakili. Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligiga chegaradosh hududlarda yashaydi. Iyun-iyul oylarida katta formalari uchraydi. Yiliga bir marta nasl beradi. Lichinkalari terak daraxtlarining bargini iste'mol qilib rivojlanadi va qishlaydi. Keyingi yili qo'shimcha ovqatlanib voyaga yetadi. Ularning soni keskin kamayishiga sabab, xo'jalik maqsadlarida tabiat yodgorligining o'zlashtirilishidir.

To'rang'i arvoh kapalagi – *Laothoe philerema* (Djakonov, 1923)

Kapalaklarning arvoh kapalaklar oilasi vakili. Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi hududida to'rang'illi to'qay daraxtlarida yashaydi. Yozda ikki marta nasl beradi. Aprel-may oylaridan uchib chiqadi va tuxum qo'yadi. Populyasiyasi uncha katta emas. Kam uchraydigan turlardan.

To'qay tasmaqanoti – *Catocala remissa* Standinger, 1892

Kapalaklar turkumi tunlamalar oilasining vakili. Tabiat yodgorligi hududida to'rang'illi to'qay daraxtlarida yashaydi. Iyun-iyul oylarida katta formalari uchraydi. Yiliga bir marta nasl beradi. Lichinkalari turang'i daraxtlarining bargini iste'mol qilib rivojlanadi va qishlaydi. Keyingi yili qo'shimcha ovqatlanib voyaga yetadi. Ularning soni keskin kamayishiga sabab, xo'jalik maqsadlarida Markaziy Farg'ona cho'llarining o'zlashtirilishidir.

Zahkashlar (Oniscoidea), ya'ni eshakqurtlar quruqlikda yashashga moslashgan qisqichbaqasimonlardir. Zahkashlar o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanadi. Ular o'simlik qoldiqlarini parchalab, tuproqni chirindi moddalarga boyitadi. Zahkashlar in qazish bilan tuproqni yumshatib, g'ovak qiladi; tuproq qatlamlarini aralashtiradi. Zahkashlar qayta

ishlagan tuproqlar suvni yaxshi o'tkazadi. Ularda nafas olish jarayoni turlicha kechadi. Bir qancha turlari jabralar yordamida nafas oladi. Ularning jabra bo'shlig'ida doimo suv saqlanib turadi. Birmuncha quruq iqlimda yashaydigan zahkashlarning qorinoyoqlari asosida chuqurchalar bor. Bu chuqurchalardan ichki organlarga mayda naychalar tarqalgan. Chuqurchalarga kirgan kislorod shu naychalar orqali organlarga o'tadi. Naychalar tuzilishiga ko'ra traxeyalarga o'xshab ketadi. Shuning uchun ular soxta traxeyalar deb ataladi. Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida uchrovchi cho'l zahkashlarida bunday soxta traxeya naychalari ancha yirik bo'ladi. Tabiat yodgorligida yashaydigan zahkashlar 60-100 sm chuqurlikda in quradi. Inda yil davomida deyarli bir xil harorat (+10° - +25°S) va namlik saqlanadi.

Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida o'rgimchaksimonlarning o'rgimchaklar, chayonlar, pichano'rarlar, qiloyoqlilar, kanalar turkumlari vakillari nisbatan keng tarqalgan.

Chayonlar (Scorpiones) turkumi. Sariq chayonning tanasi 10 sm uzunlikda bo'lib, qo'ng'ir rangda bo'ladi. Lekin qora rangli chayon ham uchraydi. Bo'g'imli oyoqlardan iborat tanasi bosh-ko'krak va qorin qismlarga bo'linadi. Qorin qismining o'zi ham ancha keng bo'g'imlardan tuzilgan oldingi va ensiz bo'g'imlardan iborat keyingi qismlarga ajraladi. Keyingi qorinning eng oxirgi bo'g'imida zahar ishlab chiqaradigan bir juft bezi va nashtari joylashgan.

Chayonlar hasharotlarni va o'rgimchaklarni tutib yeydi. Oziqlanish uchun kechalari ovga chiqadi, kunduzlari kemiruvchilar inida va boshqa pana joylarda yashirilib yotadi. O'ljasini ushlab uchun oyoq paypaslagichlarining uchidagi qisqichlaridan foydalanadi. Qisqichlari yordamida tutgan o'ljasini tepaga ko'tarib turib, nashtarini sanchib zahar yuboradi. So'ngra o'ldirilgan o'ljasining tanasini so'rib oziqlanadi. Chayonlar o'z nashtaridan faqat o'zini himoya qilish va oziqlanish uchun foydalanadi. Ular bezovta qilingandagina odamni chaqadi.

Falangalar (Solifugae). Tanasi ancha yirik (5-7 sm ga yetadi). Bosh-ko'krak bilan qorin qismi o'rtasida 2 ta erkin bo'g'imi bor. Qorin qismi 10 ta bo'g'imdan iborat. Gavdasi qo'ng'ir rangda bo'lib, usti o'siq tukchalar bilan qoplangan. Falangalar yirtqich, hasharotlar bilan oziqlanadi, ba'zan kichik kaltakesaklarga ham hujum qilishi mumkin. Ularning zahar bezlari bo'lmaydi.

Ko'poyoqlilar (Myriopoda). Ular tabiat yodgorligida asosan kechasi faol hayot kechiradi; kunduzi yashirilib yotadi. Ko'pchiligi chiriyotgan o'simlik qoldiqlari, ayrim turlari o'simlik to'qimalari bilan oziqlanadi. Ayrim yillarda juda tez ko'payadi.

Qalqondorlar (Lithobiomorpha) o'simlik qoldiqlari orasida uchraydi, hasharotlar va ular lichinkasi bilan oziqlanadi. Erkaklari spermatoforini to'rga osib qo'yadi. Lichinkasida oyoqlari to'liq bo'lmaydi, anamorfoz orqali rivojlanadi.

Ninachilar (Odonata) ning ko'plab vakillari Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi hududida uchraydi. Ixcham tanasi bosh, ko'krak va uzun ninasimon qorin qismlardan iborat. Qorinchasi tufayli ularga ninachi nomi berilgan. Bosh qismida kalta mo'ylovlari, juda yirik murakkab ko'zlari joylashgan. Og'iz organlari chaynovchi tipda tuzilgan. Ikki juft qanotlari bo'lib, ular qalin-tomirlangan. Oldingi va keyingi qanotlari bir-biriga o'xshaydi. Ko'pchilik ninachilarning qanoti tanasining ikki yon tomoniga keng yoyilib turadi. Shu sababli ular kunliklar deb ataluvchi boshqa turkum vakillari bilan birga qadimgi qanotlilar guruhiga kiritiladi. Ninachilar yirtqich hayvon. Ular mayda zararkunanda hasharotlar (chivin, pashsha, oqqanot va boshqalar)ni tutib yeydi. O'ljasini havoda oldingi oyoqlari bilan panjalari orasidagi to'rga tushirib oladi.

Chala qattiqqanotlilar (Hemiptera) ning ham ayrim vakillari Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida uchraydi. Ustki qanotlarining asosi (ko'krakka yondashgan qismi) xitirlashganligi va uchki qismi yupqa pardasimon bo'lganligi sababli chala qattiqqanotlilar nomini olgan. Og'iz organlari sanchib-so'ruvchi tipda bo'ladi.

Teng qanotlilar (Isoptera) ning ham qurg'oqchil mintaqaga xos bo'lgan ko'plab vakillari tabiat yodgorligi hududida uchraydi. Ularning og'iz organlari sanchib-so'ruvchi tipda tuzilgan bo'lib, o'simlik shirasini so'rib oziqlanadi. Hamma teng qanotlilar o'simliklar zararkunandasi hisoblanadi.

Teng qanotlilarning ko'p turlari ancha mayda: 1-2 mm, ba'zi turlari 18-20 sm ga yetishi mumkin. Bir qancha turlari partenogenez (urug'lanmagan tuxum qo'yish) yo'li bilan ko'payish xususiyatiga ega. Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida uchraydigan turlarga turli jizildoqlar (saronlar), shira bitlari, qalqondorlar, barg burgachalari va tripslar kiradi.

To'g'ri qanotlilar (Orthoptera) ning vakillari ham Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida uchraydi. Yirik hasharotlar bo'lib, uzunligi bir necha sm ga yetadi. Tanasi cho'ziq, bosh qismida yirik murakkab ko'zchalari va uzun mo'ylovlari bor. Og'iz organlari kemiruvchi tipda. Qanotlari ikki juft, ustki qanoti ingichkaroq va uzun, dag'alroq, ostki qanoti keng va yumshoq bo'lib, tinch holatda ustki qanot ostida taxlanib turadi. Ko'pchilik to'g'ri qanotlilarning keyingi oyoqlari sakrovchi tipda tuzilgan. Urg'ochilarining tuxum qo'yuvchi organi rivojlangan. Ko'pchilik turlarida ovoz chiqarish va eshitish organlari bo'ladi.

Ular orasida ekinlarning xavfli zararkunandalari va yirtqich turlari ham bor. Ularga chigirtkalar, temirchaklar, chirildoqlar kiradi.

Beshiktervatarlar (Mantoptera) turkumining ayrim vakillari tabiat yodgorligi hududida yashab, cho'l ekotizimi ozuqa zanjirida alohida ahamiyat kasb etadi. Og'iz organlari kemiruvchi tipda tuzilgan. Ko'kraging birinchi bo'limi juda uzun bo'lib, bo'yinga aylanib ketgan. Qanotlari ikki juft, ayrim turlarida qanotlar juda kalta bo'ladi. Ularning birinchi juft ko'krak oyoqlari tutuvchi organga aylangan. Bu oyoqlarning boldir qismi yon tomonidan yassilangan, o'tkir qirradi esa mayda "tishchalar" bilan qoplangan. Boldirning ana shunday tishchali qirradi son qismida maxsus chuqurchaga xuddi

qalamtarosh tig'iga o'xshash kirib turadi. Beshiktervatarlar yirtqich hayvon bo'lib, o'ljasini poylab tutib oladi.

Qo'ng'izlar, ya'ni qattiq qanotlilar (Coleoptera) turkumining ham ko'plab vakillari Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida keng tarqalgan. Qo'ng'izlarning oldingi qanotlari qattiq xitinlashgan bo'lib, qalin ustqanotni hosil qilgan. Ostqanotlari yupqa pardasimon bo'lib, ustqanot ostida taxlanib turadi. Ular uchganda ostki qanotlari samolyot parragiga o'xshab harakatlanadi. Ustqanotlari esa ikki yon tomonga yoyilib turadi va samolyot qanoti singari ko'tarish yuzasini hosil qiladi. Qo'ng'izlarning tanasi mustahkam xitin sovutga o'ralgan. Bosh qismida ko'zlari, mo'ylovlari va kemiruvchi og'iz organlari yaxshi rivojlangan. Mo'ylovlarning tuzilishi sistematik xarakterga ega. Ko'pchilik qo'ng'izlarning oyoqlari yuguruvchi tipda tuzilgan. Suvda yashaydigan turlarining keyingi oyoqlari suzuvchi eshkakni hosil qiladi. Tabiat yodgorligi hududida yirtqich tugmacha qo'ng'izlar, po'stloqxo'rlar, bargxo'rlarni uchratishimiz mumkin.

Ikki qanotlilardan chivinlar, pashshalar vakillari Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi keng tarqalgan. Shuningdek, parazit so'nalar (qon so'radi), bo'kalarni xam uchratishimiz mumkin.

Pardaqanotlilar orasida paxmoq arilar, sariq arilar, chumolilarning ko'plab vakillari Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi faunasining nisbatan keng tarqalgan turlarini tashkil etadi.

Tiniq qanotlilar – Tortricidae oilasi. Bular kuyasimonlardan oldingi qanotlarining kengroq uchburchak shaklda bo'lishi va ko'ndalangiga qirqilganga o'xshashligi hamda orqa qanotlari cho'ziq ovalligi va uzun xoshiyalanmaganligi bilan farq qiladi. Qurtlari o'ralgan barg va meva ichida rivojlanadi. Markaziy Farg'ona xududida to'rang'i va boshqa butalar uchun zararli bir qancha turlari bor.

Parvona kapalagi – Pyralidae oilasi. Bu kapalaklar kechasi yorug'likka uchib kelganligi uchun parvona kapalaklar deb ataladi. Kapalaklarning tanasi ingichka, oyoqlari uzun, oldingi qanoti qiyshiq uchburchak, orqa qanoti kalta, oval shaklida va tomirlari qisman yoki tamomila qo'shib ketgan. Hasharotlar tinchlanganda qanotlari uchburchak shaklida taxlanadi. Tashqi ko'rinishi va bir qator belgilari bo'yicha yirik turli qanotlilar gruppasiga o'tkinchi hisoblanadi. Ba'zi turlari katta zarar yetkazadi. Masalan, Markaziy Farg'ona xududida hammaxo'r o'tloq parvonasi turli o'simliklarni qattiq shikastlaydi. Poya parvonasi qurtlari yo'g'on poyali o'simliklar poyasi ichida yashab zarar keltiradi. Lekin, tabiiy ekotizimlarda yirtqich-o'lja munosabatida shakllangan muvozanat ularni zararkunanda sifatida qayd etilishini istisno qiladi.

Yirik turli qanotlilar – **Macrofrenata** gruppasi kapalaklari yirik, yoki o'rtacha kattalikda qanotlari yoyilgan holda 30 mm. Orqa qanotlari uzun, hoshiyalari yo'q, birinchi, ba'zi turlarida ikkinchi anal tomiri taraqqiy etmagan. Ular o'rnida qanotlarida

g'ijim yoki tangachalar izi saqlanib qolgan. Qurtlari ochiq yashaydi. Ular mo'ylovlari to'g'nag'ichsimon va turli mo'ylovlilar bosh oilasiga bo'linadi.

Kunduzgi kapalaklar – Papilionoidea mo'ylovlari to'g'nog'ich shaklida bo'lishi bilan xarakterlanadi. Qanotlarida ilgakchalari yo'q. Ko'pincha aniq rangli kapalaklari kunduzi hayot kechiradi. Ular bir necha oilalarga bo'linadi.

Oq kapalaklar - Pieridae oilasi. Bu kapalaklarning qanotlari oqish yoki sarg'ish rangda, g'umbaklari substratga ohirgi uchi bilan yopishadi, shuningdek belidan ham ipak tola yordamida birikib turadi. Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi hududida ularning qurtlari cho'l o'simliklariga qisman zarar yetkazadi.

Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligida umurtqasiz hayvonlardan - zahkashlar (Oniscoidea), ya'ni eshakqurtlar, chayonlar (Scorpiones), falangalar (Solifugae), ko'poyoqlilar (Myriopoda), ninachilar (Odonata), chala qattiqqanotlilar (Hemiptera), teng qanotlilar (Isoptera), beshiktervatarlar (Mantoptera), qattiq qanotlilar (Coleoptera), ikki qanotlilar, parda qanotlilar, tiniq qanotlilar – Tortricidae, yirik turli qanotlilar – Macrofrenata, tangacha qanotlilar vakillari nisbatan keng tarqalgan.

Tabiat yodgorligida cho'l temirchagi (cho'l chirildog'i) – Sago pedo (Pallas, 1771), ajriqxo'r karmin beruvchi qurt – Rorphyrophora cynodontis (Archangelsckaya, 1935), achchiqmiyaxo'r karmin beruvchi qurt – Porphyrophora sophorae (Archangelskaja, 1935), turkiston skarati – Skarites turkestanicus (Heyden, 1884), to'qay tasmaqanoti – Catocala remissa Standinger, 1892, to'rang'i arvoq kapalagi – Laothoe philerema (Djakonov, 1923) kabi muhofazaga muxtoj turlar mavjud.

Markaziy Farg'ona faunasining ko'plab vakillari, mazkur xudud biotsenozining ajralmas qismi sifatida ozuqa zanjirida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni ta'kidlash lozimki, tabiat yodgorligida uchraydigan turlarning ko'pchiligi ov ahamiyatiga ega, estetik zavq beruvchi, sanitar yoki boshqa foydali tomoni bilan ajralib turadi. Shuning uchun ular hozirgi kunda kamayib borayotgan yoki yo'qolish xavfidagi turlardan sanaladi. Ularni mukammal o'rganish, himoya qilish va ko'paytirish orqali saqlab qolish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tabiatidagi qulay ekologik holatni saqlash, biologik va landshaft xilma-xilligini muhofaza qilish hamda ulardan oqilona foydalanishning eng samarali shakllaridan biri – *muhofaza etiladigan tabiiy hudud (METH)* larni tashkil etish hisoblanadi.

Markaziy Farg'onada biologik xilma-xillikni saqlashda muhim o'rin tutadigan va ulardan turizm maqsadida oqilona foydalanish imkoniyatini bera oladigan muhofaza etiladigan hudud (METH) lar yoki tabiiy ob'ektlarni (pitomnik, tabiiy inkubatsion xudud va dala laboratoriyalari tashkil etish aynan shu hudud faunasi rang barangligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947- sonli Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning PF-5024- sonli Farmoni. 2017 yil 21 aprel.
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2012 yil, 6-son.
4. Bogdanov O.P. O'zbekistonning hayvonot dunyosi. -Toshkent: O'qituvchi. 1969.
5. Булгаков В. Тр. Туркест. научн. обь., I, 1923, стр. 272, рис. (р. Чирчик около Ташкента).
6. Бобров В.В., Неронов В.М. Инвазийные виды млекопитающих в биосферных заповед-никах России // Заповедное дело. Научно-методические записки, №9, 2001, с. 92-107
7. Завацкий Б. П. Методические рекомендации по учету численности бурого медведя в горах юга Сибири. Шушенское, 1990, - 12 стр.
8. Zohidov T.Z. Zoologiya ensiklopediyasi. –Toshkent. 1965.
9. Зохидов Т.З., Меленбурцев Р.Н. Природа и животный мир Средней Азии. Т. 1, 2. Т.: Ўқитувчи. 1969.
10. Золотые горы в центре Евразии. Сохранение биоразнообразия в Алье-Саянском экорегионе. Всемирный фонд природы, 2009. – 30 стр.
11. Золотухин Н.И. Адвентивные растения на территории Алтайского заповедника // Ботанический журнал, 1983, Т.6, X, Н. С. 1528-1533.
12. Золотухин Н.И. Многолетняя динамика адвентивной флоры в поселке Яйлю и на кордонах Алтайского заповедника // Антропогенные воздействия на природу заповедников: Сб. научн. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М., 1990. С. 107-118
13. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. - Л.: Гидрометеоиз-дат, 1979, — 376 с.
14. Qushlar. -Toshkent: Fan. 1969.

15. Mavlonov O.M. va boshqalar. Umurtqasiz hayvonlar zoologiyasidan o'quv-dala amaliyoti olib borish uchun metodik qo'llanma. -Toshkent, 1988.
16. Moiseev V.A., Davletshina A.G. O'zbekiston hasharotlar dunyosi. –Toshkent: O'qituvchi, 1997.
17. Moiso V.A. Turkistonning yovvoyi tabiati. Hayvonot dunyosi. -Toshkent: Sharq. 1996.
18. Методика быстрой оценки эффективности определения приоритетов управления систем охраняемых природных территорий. WWF, 2001. -101 с.
19. Kamalova H., Tuychieva H. Improving the spiritual immunological education of academic lyceum students specific issues //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 616-620.
20. Abdullaeva Mavsumakhon Kuldoshevna, Rakhimova Dilfuza Khasanbaevna, Tuychieva Khilola Zokirjon Kizi, Shodmonov Usmonbek Bakhodir Ugli FORMATION OF KEY COMPETENCIES IN CHEMISTRY AND BIOLOGY // Вестник науки и образования. 2021. №8-2 (111). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formation-of-key-competencies-in-chemistry-and-biology> (дата обращения: 05.05.2022).-in-chemistry-and-biology (дата обращения: 05.05.2022).
21. Abdulazizovna K. B. et al. INFORMATION TECHNOLOGIES AS A STEP TO THE DEVELOPMENT OF SOCIETY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 73-77.
22. Abdulazizovna K. B. et al. TIMELY IMPLEMENTATION OF PERSONAL EDUCATION MEASURES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 87-92.
23. Abdulazizovna K. B. et al. THE SIGNIFICANCE OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN SOLVING PROBLEMS IN BIOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 93-99.
24. Barnogul K., Khilola T. The essence of the biological education process, teaching printouts and legislation //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 4. – С. 129-133.